

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1073 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda outsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari.....	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri.....	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari.....	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni.....	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvohid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкиновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Moliyaviy rejalashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni.....	874
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Mintaqa sanoatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmasini tashkil etish.....	881
Salayev Jasurbek Komilovich	
Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy statistik tahlili.....	888
Ismoilov Davronbek Iloxomjon o'g'li	
Yashil obligatsiyalar va barqaror moliyalashtirishning davlat qarzi siyosatiga ta'siri.....	893
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Модели Альтмана и Таффлера как инструмент диагностики финансовой устойчивости предприятий.....	897
Утемуратова Бибихон Даниловна	
Individual tadbirkorlik va mustaqil bandlik asosida olinadigan daromadlarni soliqqa tortishning fundamental asoslari.....	903
Yakubov San'abek Ravshanbekovich	
China's trade relations with Central Asia: an empirical analysis based on the trade gravity model.....	912
Ye Maoqing	
O'zbekistonda turizm sohasida smart texnologiyalar joriy etishning holati va yo'nalishlari.....	920
Qutfiddinov Shamsiddin Kamoliddin o'g'li	
Application of modern information systems in the assessment of the technical condition of the equipment of electrical energy networks.....	924
Sobirov Muzaffar Azatovich	
Стратегическое управление экономическим потенциалом Узбекистана.....	932
Садуллаева Муслимахон Саидамировна	
Auditda raqamli texnologiyalarni qo'llash tarixi va istiqbollari.....	936
Muydinov Erkin Djамaldinovich	
Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish.....	940
Ibrohimov D.M.	
Priority directions and legal bases of improving of the tax system of the Republic of Uzbekistan.....	945
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash.....	950
Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish uchun ijtimoiy himoya va mehnat bozoriga kirishni kuchaytirish.....	954
Mamashokirova Iroda Samar qizi	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligini nazariy asoslari.....	958
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Региональный туристский кластер – как инструмент повышения эффективности экономики региона.....	965
Юсупова Нигина Тажиевна	
Bank tizimida esg omillarining samaradorligini oshirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanishning nazariy va uslubiy asoslari.....	971
Xoliyorov Murod Qahramon o'g'li	

Теоретические взгляды на цифровую экономику, цифровую трансформацию	977
Шарипова Шахло Истамовна	
Qoraqalpog'iston Respublikasining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari va strategik yo'nalishlari.....	982
Tleubergenov Raxat Shahibaevich	
Mintaqalar transport tizimini kompleks rivojlantirish istiqbollarini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	986
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
Loyiha boshqaruvida amaliy misollar orqali jinoyat holatlarini tahlili.....	994
To'yqulov Abbosjon Ali o'g'li	
Advancing tourist safety management in Uzbekistan's growing tourism industry: a systems theory approach.....	999
Laylo Primova	
Qoraqalpog'iston Respublikasida maishiy xizmatlar sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi muammolar.....	1006
Yerejepova Bibisara Abibullayevna	
Основные проблемы и вызовы в создании умных городов	1010
Хакбердиева Нозима Кахрамоновна	
Qurilish obyekti smeta narxlarini aniqlashdagi muammolar va ularning oqibatlarini.....	1015
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Mintaqani barqaror rivojlantirishda paxta-to'qimachilik klasterlari salohiyatini oshirish.....	1020
Ismailov Temur Pulatovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari samaradorligi: statistik ko'rsatkichlar va ekonometrik modellarning tahlili	1024
Sharipov R.S.	
Sanoat infratuzilmasining tarkibiy tuzilishi va tartibga solish mexanizmlari.....	1030
Rasulov Jamshid Karimovich	
To'qimachilik sanoati korxonalarida eksport salohiyatini rivojlantirishda boshqaruv jarayonlarini o'ziga hos xususiyatlari.....	1036
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan so'ngi yillarda amalga oshirilgan ishlar moliyaviy tahlili	1040
Sherjonov Sherjon Alijan o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarining rivojlanishni boshqarish tizimini takomillashtirish.....	1045
Smetov Murat Inyatovich	
Sanoat investitsion salohiyatini amalga oshirish mexanizmining mahalliy va xorijiy tajribalarini qiyosiy tahlili.....	1050
Bayniyazova Malika Polatovna	
Korxonalarda raqamli marketing strategiyalarining shakllanishi va ularning bozor raqobatbardoshligiga ta'siri.....	1056
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
Руководство страховыми операциями: стратегический подход	1062
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Sanoatni rivojlantirishda innovatsion boshqarishni takomillashtirish strategiyasi.....	1068
Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich	

UDK 330.322:338.436.33

SANOATNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYASI

Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
“Iqtisodiyot va turizm” kafedrasi mudiri,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz mintaqalarida sanoat kompleksini rivojlantirishda innovatsion boshqaruv strategiyasini takomillashtirish yo‘nalishlari o‘rganilgan, shuningdek, mamlakatimiz sanoat sohasining iqtisodiy holati tahlil qilingan. Sanoat sohasini innovatsion rivojlantirish asosida samaradorlikni oshirish bo‘yicha tizimlashtirilgan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat, mintqa, innovatsion salohiyat, raqobatbardoshlik, investitsiya, texnologik o‘zgarishlar.

Abstract: The article examines the ways of improving the innovative management strategy in the development of the industrial complex in the regions of our country, and analyzes the economic situation of the industrial sector of our country. Based on the innovative development of the industry, systematized proposals are given to improve its efficiency.

Key words: industry, region, innovation potential, competitiveness, investment, technological changes.

Аннотация: В статье рассматриваются пути совершенствования инновационной стратегии управления развитием промышленного комплекса регионов нашей страны, проводится анализ экономического положения промышленного сектора нашей страны. На основе инновационного развития отрасли даны систематизированные предложения по повышению её эффективности.

Ключевые слова: промышленность, регион, инновационный потенциал, конкурентоспособность, инвестиции, технологические изменения.

KIRISH

Yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida qo‘lga kiritilayotgan yuksak natijalar, eng avvalo, yangidan-yangi zamonaviy sanoat tarmoqlari va ishlab chiqarish quvvatlarining yo‘lga qo‘yilishi, buning ta‘sirida mamlakatimiz mintaqalarining iqtisodiy salohiyati sezilarli darajada ortib borayotgani, yaratilayotgan mahsulot va ko‘rsatilayotgan xizmat turlarining ko‘payib, sifatining tubdan yaxshilanib borishi, bir so‘z bilan aytganda, iqtisodiyotimizning yangicha mazmun va mohiyat kasb etib borishi mustaqil taraqqiyot yo‘lining to‘g‘ri tanlangani, amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosat strategiyasining har tomonlama puxta asoslangani hamda xalqimizning fidokorona mehnati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib xizmat qilmoqda.

Bu haqida Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev o‘zining Oliy Majlisga murojaatnomasida 2025-yilda “iqtisodiy o‘shishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko‘paytirish orqali erishiladi” deya ta‘kidlab o‘tdilar.

Garvard universiteti tadqiqotlariga ko‘ra, mamlakatimiz 50 dan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda barcha imkoniyatlar va nisbiy ustunliklarga ega. Ayniqsa, neft-gaz kimyo, metallurgiya, mashinasozlik, elektrotexnika, farmatsevtika, qurilish materiallari, to‘qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat hamda “yashil iqtisodiyot” bilan bog‘liq sanoat tarmoqlari iqtisodiyotimizning “drayverlari”ga aylanishi uchun barcha yetarli sharoitlar mavjud.

So‘nggi yillarda sanoat tarmoqlarini diversifikatsiya va modernizatsiya qilish bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar va kompleks chora-tadbirlar iqtisodiyotning ushbu sohasini rivojlantirishda samarali tarkibiy o‘zgarishlarni ta‘minladi. Shunday qilib, sanoat ishlab chiqarish indeksi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 106,8 foizni tashkil etdi.

Shu bilan birga, sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmida ishlab chiqaruvchi sanoatning ulushi 85,1 foizni, tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoati 7,6 foizni, elektr, gaz, bug‘ bilan ta‘minlash va havoni

konditsiyalash 6,8 foizni, suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish 0,5 foizni tashkil etdi.

Sanoat ishlab chiqarishi o'sishining asosiy omili bo'lib, ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarida ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7,7 foizga oshdi. Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish sanoatida fizik hajm indeksi 5,5 foizga, elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalashda 5,3 foizga, tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoatida esa 1,9 foizga oshgani kuzatildi.

Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchi sanoat tarmog'ida rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish (2023-yilning yanvar–dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 127,2 foiz), shuningdek, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish (2023-yilning yanvar–dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 111,1 foiz) hajmi oshdi.

O'tgan yilning shu davriga nisbatan xom neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish (2023-yilning yanvar–dekabr oylariga nisbatan fizik hajm indeksi 97,8 foiz), mashina va uskunlardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish (2023-yilning yanvar–dekabr oylariga nisbatan 86,8 foiz) hajmi pasayishi kuzatildi.

Yuqorida keltirilgan holatlar mamlakatimizda sanoatni rivojlantirishda innovatsion boshqaruvni takomillashtirish strategiyasi ishlab chiqish masalalarining dolzarbligidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsiyalarga yo'naltirilgan, raqobatbardosh va ko'p tarmoqlikka o'tishning eng muhim shartlaridan biri iqtisodiyotning barcha darajalarida foydalanish imkonini beruvchi sohani, ya'ni innovatsion rivojlantirish modellarini shakllantirishga imkon beradigan strategik rejalashtirishni boshqarishdir. Shu orqali intellektual va texnik darajani oshirish hamda iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini "qisqa muddatli" va "o'rta muddatli" tushunchalarni institutsional tartibga solish orqali uzoq muddatli rivojlanish dasturini ishlab chiqish lozim [1].

Bugungi kunda iqtisodiyotning rivojlanishi sanoatga bog'liqligi borasida hech kim bahslashmaydi. Mamlakat va uning mintaqalari sanoatning rivojlanishi ko'p jihatdan innovatsion faoliyat, tadqiqotlarga sarmoyalar ko'lamining ortishi, kadrlarning rivojlanishi, ta'lim sifati va malakasiga bog'liq.

Sanoatning asosi hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy jamiyat oldiga boshqaruv vazifasini qo'yadi. Mintaqaviy sanoatni rivojlantirish esa eng ko'p innovatsiyalarni talab qiladigan kompleks hisoblanadi [8].

Jahon tajribasi sanoat majmuasi innovatsion taraqqiyotning o'zagi ekanini, shuningdek, butun iqtisodiyotni yuksaltirishning asosi ekanini ko'rsatdi. Shu bois, birinchi navbatda hududlarda yuqori texnologik tarmoqlarni rivojlantirish jarayonini jadallashtirish uchun muhit yaratish zarur. Ko'plab mamlakatlarda innovatsion faollik darajasi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganligi sababli amalga oshmagan [7].

A.M. Qodirov [5] sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini rivojlantirish muammolarini, M.A. Mahkamova [12] O'zbekiston Respublikasi sanoat korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish masalalarini tadqiq qilgan. Shuningdek, Sh.I. Otajanov [13] va boshqa olimlarning tadqiqotlarida innovatsion faoliyat tuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari samaradorligi hamda innovatsion salohiyatni oshirish muammolari o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy mushohada, abstrakt-mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya kabi baholash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonda iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida mamlakatimiz mintaqalarida neft mahsulotlari, tayyor to'qimachilik mahsulotlari, qurilish materiallari va boshqa yo'nalishlar bozorida talab va taklifni muvozanatlashtirish orqali barqaror rivojlanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Shu bilan birga, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tannarxni bosqichma-bosqich kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirish orqali mahalliy mahsulotlarning ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini yanada kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda.

Sanoatni rivojlantirishda innovatsion boshqaruvni takomillashtirish strategiyasi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Unda innovatsiyalarni rag'batlantirish, ilmiy-texnik salohiyatni izchil oshirish, moliyaviy va kadrlar ta'minotini mustahkamlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish hamda innovatsion infratuzilmani yaratish kabi vazifalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro aloqalarni kengaytirish hamda ilg'or tajribalarni joriy etish orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar ochiladi. Natijada, innovatsion

yechimlarni keng tatbiq etish, raqamli texnologiyalarni sanoat jarayonlariga integratsiyalash, yangi ish o'rinlari yaratish va sanoatning barqaror raqobatbardoshligini oshirish asosiy maqsadlarga erishishni ta'minlaydi [3].

Asosiy yo'nalishlar:

- Innovatsiyalarni rag'batlantirish: ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga sarmoya kiritishni ko'paytirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratish uchun shart-sharoit yaratish.

- Ilmiy-texnik salohiyatni oshirish: ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlarini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, jahon ilm-fani bilan integratsiyalashuvni kuchaytirish.

- Moliyaviy va kadrlar ta'minoti: innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalarini kengaytirish, xususiy investitsiyalarni jalb etish, innovatsiya sohasida mutaxassislarni tayyorlash va ularni qo'llab-quvvatlash.

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, Big Data va sun'iy intellekt kabi texnologiyalardan foydalanish.

- Innovatsion infratuzilmani yaratish: texnoparklar, biznes-inkubatorlar, klasterlarni rivojlantirish, ilmiy-texnik axborot bazalarini shakllantirish.

- Davlat-xususiy sheriklik: xususiy sektorni innovatsion tashabbuslarga jalb etish, davlat va biznes o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish.

- Xalqaro hamkorlik: ilg'or kompaniyalar va ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish, texnologiyalar transferini amalga oshirish, jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirish.

Bunday strategiyaning asosiy maqsadi – sanoatda innovatsion jarayonlarni faollashtirish orqali iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirishdir.

So'nggi yillarda mamlakatimiz sanoat salohiyatini mustahkamlash, hududlarni kompleks rivojlantirish hamda shahar va viloyatlarda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish hisobiga aholini ish bilan band qilishni kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar qabul qilindi va amalga oshirildi. Natijada, so'nggi to'rt yil ichida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 23 foizga, shu jumladan elektrotexnika, to'qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat, farmatsevtika, zargarlik sanoati, qurilish materiallari, mebel, uy-ro'zg'or buyumlari va boshqa iste'mol mollari ishlab chiqarish singari tarmoqlar 1,3 barobardan ko'proq o'sdi [4].

Shu bilan birga, hududlarda mavjud sanoat salohiyatidan, ayniqsa, qurilish industriyasini rivojlantirishda noruda minerallarning xom ashyo bazasini o'zlashtirish imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayapti. Xususan, keramzit, silikat qumi, shisha xom ashyosi, qurilish va qoplama toshlarga ega konlarning yarmidan ko'pi o'zlashtirilmagan. Natijada, sanitariya-texnik vositalar bo'yicha mahalliy ishlab chiqarish ichki bozorning faqat 40 foizini, gazbeton bloklar – 51 foizini, lok-bo'yoq mahsulotlari – 65 foizini, qurilish oynalari – 70 foizini, devor gulgog'ozlari – 30 foizini tashkil etmoqda [3].

Xususan, global raqobatning kuchayishi nafaqat an'anaviy tovarlar, kapital, texnologiyalar va ishchi kuchi bozorlarini, balki davlat boshqaruvi tizimini, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda inson taraqqiyotini ham qamrab olmoqda. Texnologik o'zgarishlarning yangi to'liqini kutilmoqda, bu esa iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini oshiradi va ko'plab an'anaviy o'sish omillarining ta'sirini kamaytiradi.

So'nggi avlod texnologiyalarini izchil rivojlantirish milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, tobora kuchayib borayotgan geosiyosiy raqobat sharoitida uning barqarorligini mustahkamlash imkonini beradi.

Hozirgi zamon sharoitida raqobatbardoshlikning yuksak darajasini ta'minlaydigan innovatsion faoliyat iqtisodiy tizimni jadal va barqaror rivojlantirishning asosiy omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Innovatsion tizim xo'jalik amaliyotida ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyati natijalarini yaratish, ularni iqtisodiyot tarmoqlarida qo'llash va samarali mexanizmlar orqali tijoratlashtirish asosida mamlakat iqtisodiy rivojlanish intensivligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan respublikada zamonaviy davlat ilmiy-texnik va innovatsion siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim vosita hisoblanadi. Masalan, Z. Griliches va F.R. Lixtenderglarning ilmiy izlanishlari mamlakat iqtisodiyotida bilimlar to'planishining 10 foizga ortishi YAIM hajmini qo'shimcha 1–2 foizga oshirish imkonini berishini isbotlagan. Ularning fikricha, YAIMga nisbatan ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTKI) xarajatlari ulushini 0–4 foiz atrofida shakllantirish iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, tadqiqotlar natijasida ITTKIga kiritilgan xarajatlarning samaradorligi jismoniy kapitalga yo'naltirilgan xarajatlardan 7 barobar yuqori ekanligi aniqlangan [10]. Demak, sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvini rivojlantirish ilmiy bilimlarga tayanishi maqsadga muvofiqdir.

Bilimlar iqtisodiy jihatdan tarqalish xususiyatiga ega bo'lib, bu jarayon innovatsiyalarda ham o'z aksini topadi. Innovatsiyalarning mamlakatlararo va tarmoqlararo tarqalishi natijasida yaxlit iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar paydo bo'ladi. Masalan, D.T. Koe va Ye. Helpmanlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mamlakatlar yuqori iqtisodiy va innovatsion salohiyatga ega bo'lgan davlatlarda ITTKIga kiritilgan

investitsiyalar orqali yanada yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishlari mumkin. Xususan, ITTKI xarajatlarning YAIMdagi ulushini 0,5 foizga oshirish orqali AQSH YAIM hajmi 9 foizga, Kanadada esa 7 foizga ortgan. Bu jarayon taraqqiy etgan mamlakatlarda yaratilgan innovatsiyalar qisqa muddat ichida boshqa davlatlarga tarqalishini va ular tomonidan tezkor o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, kichik korxonalar yirik korxonalar innovatsion tajribasidan foydalanib, o'z rivojlanishini jadallashtirish imkoniga ega bo'ladilar [11].

Natijada, innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda korxonalar iqtisodiy, moliyaviy va intellektual salohiyatini oshirish istiqbolda milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi va raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston innovatsion sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda innovatsion salohiyatni va innovatsion faoliyatni rivojlantirishda vaziyat quyidagicha: 2019-yilga nisbatan ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflangan xarajatlarning YAIMdagi ulushi 2021-yilda 0,12 foizdan 0,15 foizgacha oshdi [9]. 2015-yilda har 1 million aholiga to'g'ri keladigan tadqiqotchilar soni (to'liq bandlik ekvivalenti) 407 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilga kelib har 1 million aholiga 504 nafar tadqiqotchi to'g'ri keldi. 3G/4G texnologiyalar kesimida mobil tarmoqlar bilan qamrab olingan aholi ulushi 2019-yildagi 70 foizdan 2021-yilda 95 foizga ko'tarildi. Innovatsion rivojlanish sohasida innovatsion faollikning bosqichma-bosqich o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda.

O'zbekistonning 2024-yilda Global innovatsiyalar indeksi (Global Innovation Index) reytingidagi o'rnini (dunyoning 133 davlati orasida 83-o'rin) [10] buning yaqqol dalilidir. O'zbekistonning innovatsiyalar sohasidagi muvaffaqiyati Jahon intellektual mulk tashkilotining Global innovatsiyalar indeksida (GII) qayd etilgan bo'lib, hozirda mamlakat Markaziy Osiyoda GII bo'yicha mintaqaviy yetakchi hisoblanadi. 2022-yilda O'zbekiston "Barqaror rivojlanish uchun innovatsiyalarni baholash" (ISDR) dasturi doirasida BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi tomonidan o'zining innovatsion tizimini baholashdan o'tkazdi. Tadqiqotda milliy va hududiy hokimiyat organlari o'rtasida innovatsion siyosatni muvofiqlashtirishni takomillashtirish, innovatsion siyosat bo'yicha tashabbuslarni ishlab chiqish, amalga oshirish va monitoring qilishda innovatsiyalar bilan bog'liq barcha vazirliklar, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati ishtirokini oshirish orqali innovatsiyalarni boshqarish vositalarini yanada takomillashtirish tavsiya etildi.

O'zbekistonda 2022-yilda mamlakatda innovatsion rivojlanish muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Innovatsion rivojlanish strategiyasi" ishlab chiqildi. Xususan, strategiya va tegishli "yo'l xaritasi" iqtisodiyotning liberallashtirilishini qo'llab-quvvatlash, yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish choralarini joriy etish, hududlarning imkoniyatlarini kengaytirish va raqobatbardoshlik sharoitlarini yaxshilashga qaratildi.

Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasiga ko'ra, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish asosiy "drayver" sifatida belgilandi va uning hajmini kamida 2,5 barobarga oshirish maqsad qilindi. Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish hisobiga barcha aholi punktlari, ijtimoiy obyektlar va magistral yo'llarni keng tolali tarmoqlar bilan qamrab olish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2026-yil oxirigacha iqtisodiyotning real sektori, moliya va bank sektorlarida ishlab chiqarish hamda operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 70 foizgacha oshirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish sanoati hajmini 5 barobar, eksportini esa 10 barobarga oshirib, 500 million AQSH dollariga yetkazish belgilangan [2].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'z navbatida, innovatsion salohiyat va innovatsion faoliyatni rivojlantirish jarayonida quyidagi yo'nalishlarda tizimli o'zgarishlarni amalga oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Birinchi, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishda davlat sektori ulushi katta bo'lgani holda, tadbirkorlik sektori ishtirokini bosqichma-bosqich kengaytirish zarur. Shu orqali ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlarining tadqiqotlarda sifatli natijaga erishish imkoniyatlari ortadi. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari uchun xarajatlarni tadbirkorlik sektoriga yo'naltirish orqali korxonalar ilmiy muassasalar faoliyatidan bevosita manfaatdor bo'lishi ta'minlanadi.

Ikkinchi, innovatsiyalarni joriy etayotgan korxonalar ulushini oshirish ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Jahon amaliyotidagi ko'rsatkichlarga mos ravishda yangi texnologiyalarni tijoratlashtirish, texnologiyalar transferi tizimini rivojlantirish, normativ-huquqiy bazani mustahkamlash hamda ilm-fan va ishlab chiqarish hamkorligini kengaytirish rejalashtirilmoqda.

Uchinchi, innovatsion ishlanmalarga investitsiyalarni samarali jalb qilish mexanizmlari bosqichma-bosqich takomillashtiriladi. Bunda jahon tajribasida muvaffaqiyatli qo'llanilgan biznes-inkubatorlar, texnoparklar va texnologiyalar transferi agentliklari faoliyatini yo'lga qo'yish respublikada innovatsion faoliyatni jadallashtirishga xizmat qiladi.

To'rtinchi, innovatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hamda innovatsion faoliyatga oid axborot maydonini kengaytirish asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu esa milliy innovatsion tizimni yanada kuchaytirishga va sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Beshinchidan, ilmiy-texnik axborotni hududlararo almashish mexanizmini shakllantirish orqali talab va taklifni muvofiqlashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu hududlarda innovatsion g'oyalarni tezkor tarqatish va qo'llash uchun samarali platforma vazifasini bajaradi.

Mazkur yo'nalishlarda belgilangan vazifalar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida kelajakda mamlakatimizda milliy innovatsion tizim asosida sanoatni jadal rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar vujudga keladi. 2030-yilgacha bo'lgan istiqbolli davrda respublikada jahonning ilg'or tajribasi asosida milliy innovatsion tizimni shakllantirish, ilmiy-texnik va innovatsion faoliyatni yangi bosqichga olib chiqish maqsad qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 24 июлдаги 630-сонли “Инновацион фаолият тўғрисида” ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” //Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 06.07.2022 йилдаги ПФ-165-сон
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори 2023 йил 18 декабрдаги «Саноатни ривожлантириш жамғармаси фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида» Қарори ПҚ-397-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ««ЎЗБЕКИСТОН — 2030» стратегияси тўғрисида» ги Фармони, ПФ-158-сон;
5. Кадыров А. М. «Инновационный потенциал развития промышленных предприятий республики в условиях рынка». Научно-практическая конференция «Новое качество экономического роста: инновация, конкурентоспособность, инвестиции» -Т., 23 апреля 2008 г.;
6. Kalmuratov B., Kalbaeva I., Keulimzhaev B The main models of innovation and industry development in the Republic Of Uzbekistan// World Bulletin of Management and Law (WBML) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net/> Volume-20, March-2023. P. 4-8 Germany
7. Kalmuratov B. The role of strategies in the sustainable development of industry in the Republic of Uzbekistan// Science and Education in Karakalpakstan. №1/2 (31) 2023. 160-165 page.
8. Kalmuratov B, Kalbaeva I.Y. Experience of innovative industrial development in developed foreign countries// Science and Education in Karakalpakstan. 2025 №1/2(47) Page 421-426
9. Қалмуратов Б. Айтбаев А. Минтақада саноат корхоналаринг инновацион ривожланишининг ресурс таъминотини бошқариш// Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti ilmiy amaliy jurnal. Т.: 2023 // 30-35 betlar
10. Қалмуратов Б. Қорақалпоғистон Республикасида саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиришни статистик таҳлили// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. №1(1), 2023 й. – 152-156 б.
11. Қалмуратов Б. Қорақалпоғистон саноат ишлаб чиқариш соҳасининг ривожланиш тенденциялари Жамият ва бошқарув журнали// 2023 йил №2 (100)161-167 бетлар
12. Махкамова М.А. Формирование организационно-экономического механизма управления Инновационной деятельностью на промышленных предприятиях Республики Узбекистан. Дисс.док. экон. наук. – Т.: 2004, – 291 с.;
13. Отажанов Ш. И. Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари самарадорлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати – Т.: 2018–56 б.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
